

VEDERE SCIENTOMETRICĂ A CERCETĂTORILOR UNIVERSITARI DIN BĂLȚI

A Scientometric View of university researchers

ELENA ȚURCAN,

bibliotecar, grad de calificare superior, sala de împrumut Nr.3,
Documente muzicale Biblioteca Științifică USARB
elturcan@gmail.com

Abstract: Scientometrics is a useful tool for sifting values and connection with European values regarding basic scientific research. Scientometrics study on university researchers from Bălți demonstrates the value of their scientific contributions

Keywords: *Scientometrics, Publish or Perish, scientific research, evaluation methods of research, citation, impact factor, h index (Hirsch), Index g (Egghe) h contemporary, hl individually USARB*

„Sfera cercetării-dezvoltării se confruntă cu numeroase provocări ale societății moderne. Trecerea de la formatul print al publicațiilor științifice la cel electronic anunță cu claritate că viitorul științei va fi depozitat în format electronic, iar accesul deschis la informația științifică în formatul respectiv reprezintă cea mai eficientă modalitate de gestionare a științei și de asistență în procesul decizional.

Există mai multe instrumente informatice specializate pentru studiul aspectelor cantitative ale informațiilor, aspectele calitative fiind mult mai greu de cuantificat. Cele mai importante domenii de măsurare sau metrii, se consideră la ora actuală următoarele: bibliometria, scientometria, informetria, webometria și cybermetria. Acești termeni au generat și provoacă în continuare numeroase discuții, inclusiv în contradictoriu.” [1]

Scurt istoric: În anul 1969 Alan Pritchard a explicat termenul bibliometrie ca „aplicarea metodelor matematice și statistice asupra cărților și a altor medii de comunicare”[2]. Tot în acest an V. Nalimov și Z. Mulchenko au definit scientometria ca „aplicarea acestor metode cantitative care abordează analiza științei văzută ca un proces de informare”. [2]

Scientometria este termenul care a intrat în circulație odată cu apariția revistei „Scientometrics”, fondată în 1977, în Ungaria, care între timp a devenit o revistă internațională de largă circulație. Inițial scientometria se ocupa de aplicarea metodelor cantitative la studiul istoriei științei. Derek John de Solla Price este considerat părintele scientometriei. Cea mai importantă contribuție a sa este Legea lui Price: 25% dintre autori sînt responsabili pentru 75% dintre lucrările științifice publicate. Avînd o sferă mai largă, scientometria acoperă produsul științific în general, nu doar publicațiile științifice. La ora actuală se bucură de o largă recunoaștere acceptiunea atribuită scientometriei de către Eugene Garfield, și anume aceea de analiză cantitativă a științei și a producției științifice în general.

Care a fost nevoia de „metrici” pentru cercetarea științifică? Creșterea literaturii științifice, provocările „științei mari”, utilizarea economică și socială a științei, internaționalizarea comunității științifice. Care este abordarea statistică: pentru a gestiona fluxul tot mai mare de informații științifice și pentru a analiza și înțelege procesul

cognitiv subiacent comunicării în știință, prin măsurarea aspectelor cantitative ale acestor procese și pentru a oferi rezultate oamenilor de știință și utilizatorilor din afara comunității științifice. Determinăm abordarea sociometrică: a măsura legăturile sociale, a înțelege semnificația și caracteristicile comunităților științifice și a trage concluzii privind organizația instituțională a sistemelor științifice. Ea se ocupă de studiul aspectelor cantitative legate de producție, difuzarea, utilizarea informațiilor științifice în publicațiile științifice.

„Scientometria este disciplina științifică care studiază și analizează structura și dinamica științei, tehnologiei și inovației prin metode cantitative, realizează evaluarea performanțelor științifice, efectuează măsurarea impactului rezultatelor activității de cercetare, determină productivitatea și valoarea științifică a cercetătorilor, instituțiilor de cercetare, a țărilor la nivel internațional”.[2]

INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION (ISI) din Philadelphia este cel mai cunoscut producător de baze de date bazate pe principiul citării (*citation indexing*) care acoperă domeniile: științific, științe sociale, arte și științe umaniste.

În domeniul științific echivalentul „manual”, pe hârtie, este *Science Citation Index (SCI)* care acoperă literatura științifică din reviste și unele cărți selectate începînd cu anul 1945. Cea mai importantă trăsătură a acestui index este *principiul citării*, care are la bază ideea că „dacă o lucrare citează altă lucrare, între subiectele celor două lucrări va exista în mod obligatoriu un oarecare grad de corelare”[2]. Licența exclusivă a bazelor de date ISI aparține concernului Thomson Reuters. Cea mai interesantă și puternică trăsătură, care a făcut unică această bază de date în lume, este corelarea stabilită între articolele de revistă individuale pe bază de citări, astfel se poate afla ce autor sau lucrare a citat alt autor sau lucrare. De aici decurge și utilitatea bazei de date pentru a descoperi cine citează anumite cercetări, respectiv ce impact are o anumită cercetare în comunitatea științifică, a descoperi primele cercetări publicate privind o anumită teorie, invenție importantă, a măsura influența colegilor care cercetează în același domeniu, a determina dacă o anumită teorie a fost confirmată, modificată sau îmbunătățită, a verifica acuratețea referințelor. Unul din cele mai bine cunoscute „produse secundare” al SCI (*Science Citation Index*) este factorul de impact (*impact factor - IF*): măsura frecvenței cu care un „articol mediu” dintr-o revistă a fost citat într-un anumit an. Mai concret este raportul dintre numărul de citări curente pe care le primește o revistă într-un anumit an și numărul total de articole publicate de revista respectivă în cei doi ani anteriori.

Ex: *Journal of Experimental Medicine*

Nr. total articole publicate în anii 2003-2004 = 160

Nr. de citări existente în revistele ISI la unul, mai multe sau toate din cele 160 de articole în 2005 = 25

$IF = 25 : 160 = 0,15625$

Mai multe baze de date oferă modalități de descoperire a citărilor. În studiul *Vedere scientometrică a cercetătorilor universitari din Bălți* vom evalua valoarea contribuțiilor științifice a cadrelor didactice de la cele patru facultăți și a bibliotecarilor USARB, evidențiind citările rezultatelor științifice obținute, utilizînd doar softul **Publish or Perish**. Datele sînt studiate în perioada 22.08.2016 – 27.09.2016, ele fiind în continua schimbare. Acest software este disponibil gratuit pe pagina web a prof. Anne Wil Harzing, specialist în management internațional la Universitatea Melbourne din Australia <http://www.harzing.com/resources/publish-or-perish>

El utilizează Google Scholar pentru a obține referințele, sursele care citează și apoi

le analizează prezentînd următoarele statistici: numărul total de lucrări, numărul total de citări, numărul total de lucrări ale autorului, numărul mediu de citări pe articol, numărul mediu de citări pe autor, numărul mediu de citări pe an, indexul Hirsch și parametrii de legătură, indexul G al lui Egghe, indexul H contemporan, importanța vârstei în rata de citare, două variații ale indexului individual H, o analiză a numărului de autori pe lucrare.

„H index măsoară simultan calitatea și sustenabilitatea impactului cercetărilor cadrelor didactice și extinde diversitatea cercetărilor. Se bazează pe distribuția citărilor primite de publicațiile cercetătorului (idee lansată la începutul lunii august 2005, sub forma unui preprint pe Internet de către Jorge Hirsch, fizician în Departamentul de Fizică al Universității din California, San Diego, SUA).

G index pentru a depăși deficiențele indicelui h , Egghe a propus indicele g pentru a măsura productivitatea cercetătorilor bazată pe publicațiile lor. Acest indice utilizează distribuția citărilor primite de publicațiile cercetătorului ca bază de calcul dar dă mai mare greutate celor mai citate lucrări.

Indexul h contemporan adaugă o greutate legată de vârsta fiecărui articol citat al unui cercetător.

hi norm. Indexul reprezintă o modificare a indicelui h formulată de cei care au produs și dezvoltat *Publish or Perish*. Este calculat ca un indice h normalizat de contul citărilor.” [3]

Un rol deosebit de important îl au resursele umane, iar în acest context este necesară pregătirea continuă a cadrelor științifice. Ele au nevoie de o bună practică de acomodare cu mediul nou, cu viziuni creative, pline de inovații, precum și o bună comunicare virtuală, îmbunătățind practica pedagogică și administrativă în sistemul educational. Toate acestea joacă un rol primordial în cercetarea științifică. Cercetarea și dezvoltarea la nivel academic, în colaborare cu persoanele interesate din toată lumea, este un pas important, aducînd beneficii considerabile educației în prezent și în viitor.

GAGIM, Ion - rector, prof. univ., dr. hab., maestru în artă, academician-coordonator al Filialei AȘ RM, red.-șef al Revistei de cultură, știință și practică educațională „Arta și Educația Artistică”. Discipoli: 1 dr. hab., 5 dr. în științe. Publicații autor/coautor peste 150 de titluri: 4 monografii/ studii monografice, 4 manuale universitare, 2 manuale școlare, 2 dicționare, peste 100 de articole științifice și metodice, fono-greotomafie, 3 volume de maxime și cugetări, ezistică. Inclusiv publicații peste hotare (România, Germania, Rusia, SUA) în limbile română, engleză, rusă, germană, italiană, spaniolă; Fondator-protagonist în RM a domeniilor: Pedagogia, Psihologia, Filosofia muzicii. Fondatorul în RM și conducătorul școlii de doctorat: Pedagogia muzicală/Educația artistică. Colaborări internaționale, coordonator, membru al colegiilor de redacție a 5 reviste, profesor invitat, proiecte naționale și internaționale. Membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, Muzicienilor, Scriitorilor din RM. Distincții de stat și mențiuni.

Prezente 34, citate 108

- h - index 5
- g - index 10
- hc - index 5
- hi - norm 0.25

78(075.8) / G13
Gagim, Ion
Știința și arta educației muzicale / Ion Gagim. - Ed. a 3-a. - Ch.: Arc, 2007 (Tip. Centru). - 222 p. - ISBN 978-9975-61-423-8; 70.00. Bibliogr. sel.: p. 211-217. Total ex.: don 1; s13-8

- h - index 3
- g - index 6
- hc - index 3
- hi - norm 0.15

Conform studiilor recente Ion Gagim, dr. hab., prof. univ., maestru în artă, academician-coordonator al Filialei AȘ RM, red.-șef al Revistei de cultură, știință și practică educațională „Arta și Educația Artistică”. Discipoli: 1 dr. hab., 5 dr. în științe. Publicații: autor/coautor peste 150 de titluri: 4 monografii/ studii monografice, 4 manuale

universitare, 2 manuale școlare, 2 dicționare, peste 100 de articole științifice și metodice, fonogrestomație, 3 volume de maxime și cugetări, eseistică, inclusiv publicații peste hotare (România, Germania, Rusia, SUA) în limbile română, engleză, rusă, germană, italiană, spaniolă; Fondator/protagonist în RM a domeniilor: Pedagogia, Psihologia, Filosofia muzicii, Fondatorul în RM și conducătorul școlii de doctorat: Pedagogiei muzicale/Educației artistice. Colaborări internaționale, coordonator, membrul al colegiilor de redacție a 3 reviste, profesor invitat, proiecte naționale și internaționale. Membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, Muzicienilor, Scriitorilor din RM. Distincții de stat și mențiuni”. [4] Are prezente 34 documente și citate 108: h – 5, g – 10, hc – 5, hi – 0.25 cu cea mai citată carte în campusul universitar bălțean: Gagim, Ion. Știința și arta educației muzicale / Ion Gagim. - Ed. a 3-a. - Ch. : Arc, 2007 (Tip. Centr.). - 222 p. - ISBN 978-9975-61-423-8 cu indicii: h – 3, g – 6, hc – 3, hi – 0.15. Aceasta este posibilitatea instruirii dincolo de orele de curs și care contribuie la învățarea pe parcursul întregii vieți.

Evaluarea pentru Facultatea de Litere, care în acest an sărbătorește 70 de ani de la înființare apare cu h – 0.9, g – 1.2, hc – 0.9, hi – 0.08. Prezente on-line – 158 documente și citate 108 documente, media pe facultate 2.7. A fost realizat un top al profesorilor după cum urmează: dr. Coșciug Angela, dr. Cononova Tatiana, dr. Șleahțișchi Maria, Varzari Elena, dr. Vrabie Diana, dr. Leahu Nicolae, dr. Popa Viorica, Moraru Anatol, dr. Guranda Elvira, dr. Sainenco Ala, dr. Sirota Elena, Banaru Natalia, dr. Pomelnicova Ana, dr. Chira Oxana, dr. Enciu Valentina, dr. Condrat Viorica, dr. Țaulean Mihaela, dr. Bantoș Ana, Puiu Rodica, dr. Mighirina Nina.

TOPALĂ, Pavel – prof. univ., dr. hab., savant, membru al Asambliei ASM, expert al CNAA și CSSDT, prezidentul filialei Bălți al Asociației științifice internaționale ModTech și copreședinte al Asociației științifice internaționale ARTN, Șef al laboratorului științific „Micro și nano tehnologii”, Membrul al colectivului editorial al Analelor Universității „Dunărea de Jos”, Galați, redactor-șef al colegiului de redacție al revistei „Plastic și tehnica: procese, modele, experimente”, USAEB. Membru al colegiului de redacție al revistei “Meridian ingineresc”, UTM. Membru al colegiului de redacție al revistei „Nonconventional Technologies Review”. Membru al colegiului de redacție al revistei „Selected engineering problems”, GILWICE, Poland. Membru al Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de dr./d.hab de pe lângă IFA, UTM și UASM, alt și a comisiilor din Politehnica, București UT „Gh. Asachi” Iași. Deținător a 28 medalia de aur, 5 de argint și una de bronz obținute la saloanele brevetelor de invenție. Deținător a 5 premii de excelență în activitatea de cercetare. Publicații: autor/coautor 5 monografii, 4 manuale, 9 brevete de invenții, rapoarte științifice, îndrumare, redactor, recenzent, referent, cca 250 articole științifice și metodice.
Prezente 54, citate 127

- h - index 6
- g - index 8
- hc - index 4
- hi - norm 0.17

538.9 / 728
Nanostuctures and Thin Films for Multifunctional Applications / Technology, Preparation and Devices / ed.: Ion Topală, Pavel Topală, Vasilescu Ursula.
Buckingham: Springer, 2014. - 534 p. - 788 col. - (Nanotechnology and Technology / editors: Pavel Topală et al.). - ISBN 9 78 1 119 3119 4. - 4660.00.
[Chicago: Springer, 2014]. - 1 p. - 360-378.
Total s.c. 466000.00

referințe - 1317

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului vine cu h – 1.8, g – 2.8, hc – 1.6, hi – 0.14. Prezente on-line – 439 documente, citate 554 și media pe facultate - 18.5. Liderul cercetării este Topală, Pavel, dr. hab., prof. univ., savant, membru al Asambliei ASM, expert al CNAA și CSSDT, prezidentul filialei Bălți al Asociației științifice internaționale ModTech și copreședinte al Asociației științifice internaționale ARTN, Șef al laboratorului științific „Micro și nano tehnologii”, Membrul al colectivului editorial al Analelor Universității „Dunărea de Jos”, Galați, redactor-șef al colegiului de

redacție al revistei „Fizica și tehnica : procese, modele, experimente”, USARB. Membru al colegiului de redacție a revistei „Meridian ingineresc”, UTM. Membru al colegiului de redacție al revistei „Nonconventional Technologies Review”, Membru al colegiului de redacție al revistei „Selected engineering problems”, GLIWICE, Poland. Membru al Consiliilor științifice specializate de susținere a tezelor de dr/dr.hab de pe lângă IFA, UTM și UASM, cât și a comisiilor din Politehnica, București UT „Gh. Asachi” Iași. Deținător a 28 medalii de aur, 3 de argint și una de bronz obținute la saloanele brevetelor de invenție. Deținător a 5 premii de excelență în activitatea de cercetare. Publicații: autor/coautor a 5 monografii, 4 manuale, 9 brevete de invenții, rapoarte științifice, îndrumare, redactor, recenzent, referent, cca 250 articole științifice și metodice. Prezente 54, citate 127”.

[4] Cartea recentă a anului 2016 - Nanostructures and Thin Films for Multifunctional Applications : Technology, Properties and Devices / ed.: Ion Tiginyanu, Pavel Topala, Veaceslav Ursaki. - Heidelberg : Springer, 2016. - 576 p. : fig., tab. - (NanoScience and Technology / editors: Phaedon Avouris [et al.]). - ISBN 978-3-319-30197-6 deține deja 1 317 referințe.

Topul profesorilor îl continuă dr. Cabac Valeriu, dr. Ojegov Alexandr, dr. Boincean Boris, dr. Rusnac Vladislav, dr. Scutelnic Oxana, Petic Mircea, dr. Deinego Nona, dr. habilitat Șaragov Vasile, dr. Branașco Natalia, dr. Nicorici Maria, dr. Matveeva Natalia, dr. Tcaci Carolina, dr. Postolache Victoria, dr. Plohotniuc Eugeniu, dr. Buga Oleg, Gorea Adela, Pînzaru Natalia, dr. Beșliu Vitalie, Griza Iulia, dr. Stadnic Stanislav, dr. Zastînceanu Liubov, dr. Movilă Irina, Popov Lidia, dr. Pereteatcu Pavel ș.a.

În mod firesc, trebuie să menționăm cartea, dr., conf. univ., Plohotniuc Eugeniu, șef Catedra de informatică aplicată și tehnologii informaționale: Blaunstein, Nathan. Ionosphere and applied aspects of radio communication and radar / Nathan Blaunstein, Eugeniu Plohotniuc. - Boca Raton : CRC Press ; Taylor and Francis Group, 2008. - 577 p. : fig., tab. - (Electrical Engineering). - ISBN 978-1-4200-5514-6, care adună: h - 1, g - 1, hc - 1, hi - 0.13.

Stabilirea indicilor pentru Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte: h - 1.9, g - 3.1, hc - 1.8, hi - 0.14. Prezente - 172 documente, citate 321 documente cu media pe facultate - 24.6. Lider fiind Briceag, Silvia, dr., conf. univ., șef Catedră de psihologie, director de proiect, cercetător științific superior, titular la 10 discipline. Publicații: autor/coautor peste 65 titluri monografii, manuale, 2 - articole din reviste, 17 - articole din culegeri naționale, 21 - materiale ale comunicărilor științifice, 3 - lucrări metodico-didactice, 3 - ghiduri, 2 - suporturi teoretico-aplicative, coordonator; 3 - colegiu de redacție, 8 - curriculum universitare, 4 - redactor științific, 3 - referent oficial, 18 - coord. la teze de master”.[5] Prezente 43, citate 112.

Urmează topul profesorilor Cazacu Daniela, dr. Prițcan Valentina, dr. Morari Marina, Crișciuc Viorica, Samson Luminița, dr. Mihailova Maria, dr. Bularga Tatiana, dr. Granețkaia Lilia, dr. Tetelea Margarita, Caliga Marina, Foca Eugenia.

Contribuția Facultății de Drept și Științe Sociale este h - 1.4, g - 2.1, hc - 1.4, hi - 0.13. Prezente - 75, citate - 113 cu media pe facultate - 12.6. Conform studiului liderul pe facultate este Orlov, Maria - dr., conf. univ., membru al unor colegii de redacție la revistele de specialitate din Galați, București, Ploiești, Tîrgoviște. Publicații: 1 monografie, 3 ediții a cursului universitar de Drept administrativ, 1 curs de contencios

administrativ, 6 articole(colaborare), cca 80 de articole. Coordonator a 3 teze de dr”[4].
Prezente on-line 18 lucrări, citate 73.

Menționăm succesele cadrelor didactice după cum urmează : dr. Odinoakaia Ina, dr. Rusu Vitalie, dr. Boișteanu Eduard, dr. Faigher Anatolie, dr. Țărălungă Victoria, dr. Botnari Elena, dr. Pînzari Veaceslav.

HARCONIȚA, Elena – director, Biblioteca Științifică
Publicații: peste 350
Autor, redactor responsabil, coordonator, director de publicații, prefăcător a publicațiilor editate de Biblioteca Științifică USARB: monografii, bibliografii, cataloage, dicționare, anuare, resurse electronice, ghiduri, articole științifice/studii apărute în reviste de specialitate din străinătate și din țară, în revistele Universităților, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net
Prezente 109, citate 64

- h - index 2
- g - index 2
- hc - index 2
- hI - norm 0.48

Colaboratorii Bibliotecii Științifice sînt prezenți în această cercetare cu h - 1.5, g – 1.5, hc – 1.4, hi – 0.20. Lucrări prezentate on-line – 570 titluri, citate – 263 cu media pe Bibliotecă – 7.31. Performanțele bibliotecarilor sînt următoarele: Harconița, Elena, director, peste 350 de publicații: autor, redactor responsabil, coordonator, director de publicații, prefăcător a publicațiilor editate de Biblioteca Științifică USARB: monografii, bibliografii, cataloage, dicționare, anuare, resurse electronice, ghiduri, articole științifice/studii apărute în reviste de specialitate din străinătate și din țară, în revistele Universității, publicate în culegeri, studii, referate publicate pe Internet www.slideshare.net. Distincții de stat și mențiuni”.[5] Prezente on-line 109 lucrări, citate 64.

Urmează Scurtu Elena, Stratan Elena, Mihaluța Lina, Nagherneac Ana, Afatin Igor, Topalo Valentina, Aculova Taisia, Hăbășescu Angela, Țurcan Elena, Cucu Adella, Magher Marina, Cristian Elena, Iulic Margarita, Culicov Natalia, Ganea Varvara, Ciobanu Silvia, Pogrebneac Tatiana, Purici Aliona, Zadainova Snejana, Ababii Lilia, Lichii Nelea, Iavorscaia Liliana, Palii Gherda, Vacarciuc Valentina, Spînu Polina, Lîsîi Ala, Șișcanu Svetlana, Melnic, Lilia, Railean Ludmila, Fotescu Maria, Zalăgaeva Irina, Staver Mihaela, Dascal Olga, Belcovscaia Galina, Cazacu Gabriela.

Exercițiul totalurilor deținătorilor indicelui h pe USARB.

Analiza conturează o imagine clară a deținătorilor indicelui h: Total : 117 din 299 titulari din USARB: BȘ – 36 persoane ce constituie 68 % din numărul total, ȘREM – 30 persoane ce constituie 41 % din numărul total, FL – 29 cu 33 %, FDȘS – 9 cu 30 % și ȘEPA – 13 cu 25 %.

Prezente on –line total documente USARB: total - 1 414; BȘ - 570, ȘREM - 439, ȘEPA - 172, FDȘS - 75, FL - 158.

Documente citate: total - 1 329 cu media 13.14: ȘEPA - 24.6, ȘREM - 18.5, FDȘS -12.6, BȘ - 7.31 și FL - 2.7.

	Persoane cu h	Titulari Facultate	Procentul %
FL	29	89	33 %
ŞREM	30	74	41 %
ŞEPA	13	53	25 %
FDŞS	9	30	30 %
BŞ	36	53	68 %
Total	117	299	39 %

Poziția sumară a indicelui h pentru USARB: total - 171, mediu 1.5; Astfel facultățile ŞEPA - 1.9, ŞREM - 1.8, BŞ - 1.5, FDŞS - 1.4, FL - 0.9.

Stocarea indicelui g revine: total - 232 cu media 2.14: ŞEPA - 3.1, ŞREM - 2.8, FDŞS - 2.1, BŞ - 1.5, FL - 1.2.

Indexul h contemporan : total - 161, media 1.42; revine ŞEPA - 1.8, ŞREM - 1.6, FDŞS cu BŞ - 1.4, FL - 0.9.

Realizarea indicelui h individual: total - 16.87 cu media 0.138; BŞ - 0.20, ŞEPA cu ŞREM - 0.14, FDŞS - 0.13, FL - 0.08.

În urma acestei sistematizări putem spune că:

locul I se împarte cu 4 poziții ŞEPA și 2 poziții BŞ

locul II pentru toate pozițiile ferm ŞREM

locul III : o poziție BŞ, 3 poziții FDŞS și 2 poziții ŞEPA

locul IV: 3 poziții FDŞS, alte 3 BŞ

locul V pentru toate pozițiile FL.

USARB	FL	ŞREM	ŞEPA	FDŞS	BŞ	Total
h	25 0.9	55 1.8	25 1.9	13 1.4	53 1.5	171 1.5
g	34 1.2	85 2.8	40 3.1	19 2.1	54 1.5	232 2.14
hc	26 0.9	49 1.6	24 1.8	13 1.4	49 1.4	161 1.42
hl	2.46 0.08	4.27 0.14	1.86 0.14	1.18 0.13	7.10 0.20	16.87 0.138
Prezente	158	439	172	75	570	1 414 11.5
Citate	78 2.7	554 18.5	321 24.6	113 12.6	263 7.31	1 329 13.14

Astfel este posibil și: locul I pentru indicele h revine ŞEPA, apoi ŞREM, BŞ, FDŞS și FL,

locul II pentru indicele g revine ŞEPA, ŞREM, FDŞS, BŞ, și FL,

locul II pentru indicele h contemporan revine ŞEPA, ŞREM, FDŞS, BŞ, și FL,

locul III pentru indicele h individual revine BŞ, ŞREM, ŞEPA, FDŞS și FL,

locul IV pentru documente prezente revine BŞ, ŞREM, ŞEPA, FDŞS și FL,

	Locul 1	Locul 2	Locul 3	Locul 4	Locul 5
h	ŞEPA	ŞREM	BŞ	FDŞS	FL
g	ŞEPA	ŞREM	FDŞS	BŞ	FL
hc	ŞEPA	ŞREM	FDŞS	BŞ	FL
hl	BŞ	ŞREM	ŞEPA	FDŞS	FL
Prezente	BŞ	ŞREM	ŞEPA	FDŞS	FL
Citate	ŞEPA	ŞREM	FDŞS	BŞ	FL

locul V pentru documente citate revine ȘEPA, ȘREM, FDȘS, BȘ și FL.

Un aspect important este topul celor 5 persoane pe facultăți și celor 5 din Biblioteca Științifică. Conform studiului realizat și prezentat pentru profesori dl Topală, P.: h - 6, g - 8, hc - 4, hi - 0.17, dl Gagim, I: h - 5, g - 10, hc - 5, hi - 0.25, dl Cabac, V.: h - 5, g - 7, hc - 4, hi - 0.04, dl Ojegov, A.: h - 5, g - 6, hc - 2, hi - 0.25, dna Briceag, S.: h - 5, g - 5, hc - 5, hi - 0.25.

Pentru Biblioteca Științifică Harconița, E.: h - 2, g - 2, hc - 2, hi - 0.48, Scurtu, E.: h - 2, g - 3, hc - 2, hi - 0.07, Hăbășescu, A.: h - 2, g - 2, hc - 2, hi - 0.40, Țurcan, E.: h - 2, g - 2, hc - 2, hi - 0.39, Cucu, A.: h - 2, g - 2, hc - 2, hi - 0.39.

Rezultatele cercetărilor desfășurate pentru documente prezente indică : Topală, Pavel - 54, Briceag, Silvia - 43, Boincean, Boris - 43, Gagim, Ion - 34, Cabac, Valeriu - 30. Pentru documente citate: Topală, Pavel - 127, Briceag, Silvia - 112, Gagim, Ion - 108, Orlov, Maria - 73, Cabac, Valeriu - 66.

Astfel, Biblioteca Științifică urmează cu documente prezente Harconița, Elena - 109, Scurtu, Elena - 65, Ciobanu, Silvia - 58, Stratan, Elena - 54, Mihăluța, Lina - 46.

Pentru documente citate: Harconița, Elena - 64, Stratan, Elena - 31, Scurtu, Elena - 20, Țurcan, Elena - 20, Topalo, Valentina - 14.

DOCUMENTE PREZENTE	DOCUMENTE CITATE
Harconița, Elena - 109	Harconița, Elena - 64
Scurtu, Elena - 65	Stratan, Elena - 31
Ciobanu, Silvia - 58	Scurtu, Elena - 20
Stratan, Elena - 54	Țurcan, Elena - 20
Mihaluta, Lina - 46	Topalo, Valentina - 14

Se poate concluziona că topul documentelor prezente USARB este: Harconița, Elena - 109, Scurtu, Elena - 65, Ciobanu, Silvia - 58, Topală, Pavel - 54, Stratan, Elena - 54.

Studiul subliniază topul pentru documente citate USARB: Topală, Pavel - 127, Briceag, Silvia - 112, Gagim, Ion - 108, Orlov, Maria - 73, Cabac, Valeriu - 66.

Cele mai multe documente on-line sînt ale bibliotecarilor.

Efectuarea acestei analize ne permite să credem că scientometria poate fi un instrument deosebit de util pentru o „cernere” rapidă a valorilor și o racordare la valorile europene în ceea ce privește cercetarea științifică fundamentală. Obiectivitatea metodei nu poate fi ușor contestată și contrabalansează toate imperfecțiunile care i se pot găsi.

DOCUMENTE PREZENTE	DOCUMENTE CITATE
1. Harconița, Elena - 109	1. Topală, Pavel - 127
2. Scurtu, Elena - 65	2. Briceag, Silvia - 112
3. Ciobanu, Silvia - 58	3. Gagim, Ion - 108
4. Topală, Pavel - 54	4. Orlov, Maria - 73
5. Stratan, Elena - 54	5. Cabac, Valeriu - 66

Scopul unui sistem rațional de cercetare academică nu este să producă genii, după cum scopul învățămîntului nu este să producă olimpici. Ceea ce trebuie urmărit

în toate aceste cazuri este crearea unei clase medii în lumea academică. În acest scop, trebuie imaginate mecanisme de selecție a valorilor, care să elimine cît mai mulți impostori și să rețină cît mai mulți oameni valoroși. A publica un articol în reviste din afara fluxului principal select echivalează cu înmormîntarea lucrării respective. Nici un cercetător de valoare din domeniu nu o va citi, deci eventualele idei bune se vor pierde

și vor fi redescoperite de alții. A publica în revistele din fluxul principal este în avantajul cercetătorului! Chiar dacă acest sistem nu este perfect, altul mai bun nu există!

La fel de importantă ca publicarea de rezultate în revistele ISI este citarea lor în aceleași reviste. Dacă o lucrare nu este citată înseamnă că experții din domeniu nu au găsit-o foarte interesantă. Criteriul citărilor măsoară impactul unei idei. Doar cine publică și este citat în reviste ISI va putea, eventual, să beneficieze de oferte de colaborare științifică cu universități și institute de cercetare de prestigiu, astfel încât să aibă o bibliografie la zi să nu mai fie o problemă.

Iată indicatorii scientometriei în acțiune: evaluarea rezultatelor cercetării universităților : numărul de publicații, colaborări venit din granturi competitive, prezentări ale conferințelor, factorul de impact al revistelor, noi instrumente de cercetare, patente, citări în norme, cele mai citate publicații, recunoașteri și premii, editarea de reviste, h – index, g – index, hc – index, hi – index, coordonarea doctoratelor, impactul citărilor, produse noi, venit din comercializare, comitete specializate de consultanță, granturi câștigate, citări per publicație, citări totale...

Fără îndoială citările determină popularitatea și impactul articolelor, autorilor, publicațiilor.

În continuare ne propunem să oferim asistență cercetătorilor privind personalizarea producției științifice în baza de date, să completăm arhiva instituțională (ORA USARB) cu cât mai multe documente ale autorilor universitari, să convingem cercetătorii de a participa la constituirea arhivei digitale instituționale, să formăm și să dezvoltăm abilitățile de utilizare a bazelor de date scientometrice, să oferim consultații privind evaluarea publicațiilor științifice, să ajutăm cadrele didactice să identifice și să interpreteze indicatorii scientometrici pentru reviste, articole, autori, instituții și facultăți de pe sit-ul USARB, ceea ce va influența mult poziția universității în clasamentele internaționale.

Bibliografie:

1. COJOCARU, Igor. Evaluarea științei moderne: cu - metrii vechi și/sau noi? In: *Akademios*. 2013, nr. 1 (28), martie, pp.25- 38. ISSN 1857-0461
2. ROBU, Ioana. *Bazele de date scientrometrice. (Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România) : [prezentare în cadrul training-ului privind WP3 Cultura informației, Proiectul MISISQ, desfășurat în Cluj-Napoca, România la Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, 08-17 martie 2016]. Cluj-Napoca, 2016.*
3. NAGHERNEAC, Ana, SCURTU, Elena. *Performanța cercetării științifice a universitarilor bălțeni : studiu scientometric* [on-line] [citat 23. 10. 2015]. Disponibil : <http://www.slideshare.net/libruniv/performana-cercet-publish>
4. POPA, Iulius. *Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (1945-2015)*. Ch. : [S.n.], 2015. 516 p. ISBN 978-9975-53-538-0
5. HARCONIȚA, Elena. *Bibliotecarii universitari bălțeni : dicționar*. Bălți : [S.n.], 2015. 238 p. ISBN 978-9975-50-149-1